

ДІАГОНАЛЬ ЯК ПРИЙОМ ВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СТАТИКИ В ДИНАМІКУ

Бикієва Дарина¹, Дерев'янку Наталія² [0000-0003-1172-3282]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Хортицька національна академія, Україна

² Кандидатка педагогічних наук, професорка кафедри дизайну, Хортицька національна академія, Україна, derevyanko@khnnra.edu.ua

Анотація. В статті розглядається поняття статичності і динаміки в композиції. Аналізується їхня роль у створенні візуальних творів та вплив на сприйняття цільовою аудиторією. Досліджується використання прийому діагоналей, розглядаються різні варіанти напрямку маршруту читання композиції. Підкреслюється важливість балансу між статичними та динамічними елементами у композиції.

Ключові слова: статика, динаміка, діагональ, візуальний сприйняття, композиція, дизайн.

Композиція є основою творів мистецтва та продуктів дизайну, оскільки вона визначає, як елементи твору поєднуються для створення гармонійного цілого. Статика та динаміка – це принципи композиції, які використовуються для створення візуального інтересу, привертання уваги, створення яскравого враження та переконливості.

Візуальна мова має власну граматику, що складається з правил, які дозволяють її правильну інтерпретацію. Основні з них стосуються просторової конфігурації та композиції елементів. Знання їх допомагає візуальному дизайнеру краще спілкуватися з цільовою аудиторією.

Поняття статичності і динаміки в композиції є ключовими для розуміння візуального мистецтва, оскільки визначають спосіб організації простору та взаємодії елементів у творі. Статика зазвичай асоціюється з стабільністю, рівновагою та гармонією, тоді як динаміка вказує на рух, енергію та активність. Визначення цих понять у контексті візуального мистецтва дозволяє художникам створювати твори, які привертають увагу глядача та передають емоційний заряд.

Статика часто виражається через симетрію, розташування форм та кольорові палітри наближеною тональністю. Симетричні композиції створюють відчуття спокою, порядку та надійності, тоді як асиметричні можуть викликати більш динамічні емоції (Рис. 1).

Рис. 1. Статична композиція

У свою чергу, динаміка в композиції може бути досягнута шляхом використання нахилів, перетворень, зміни масштабу та ритму елементів. Динаміка в композиції відноситься до елементів, які створюють відчуття руху, енергії та нестабільності. Дизайнер може створити враження руху через лінійні елементи, які «ведуть» погляд глядача у певному напрямку, або через контрасти кольорів і форм. Динамічні композиції активно залучають увагу, можуть викликати переживання, емоції та навіть впливати на настрій.

Одним з найпростіших але ефективних засобів досягнення динамічності є використання діагоналей. Діагональна орієнтація – це композиційний прийом, корисний для подолання статичності зображення, який сприяє створенню візуального враження руху, приковує погляди глядача, викликає інтерес в рекламі та поліграфічній продукції. Наявність діагоналей надає композиціям високого динамізму. Вони приводять у рух як вертикальну, так і горизонтальну осі, створюючи одночасний рух у двох напрямках. У дизайні рекламних зображень вони корисні для додання напруги та отримання ефекту руху.

У книзі «Мистецтво та візуальне сприйняття» Рудольф Арнхейм писав «...будь-яка візуальна модель динамічна. Ця елементарна властивість насправді виявляється найзначнішим атрибутом художнього твору, оскільки, якби скульптура чи картина не висловлювали динаміки напруги, вони не змогли б достовірно відображати наше життя» (Арнхейм, 2012).

Діагоналі відрізняються напрямком. Перша відмінність визначається орієнтацією: вплив / (зправа наліво) відрізняється від впливу \ (зліва направо), що слід розглянути в контексті напрямку читання; на що впливає культурний контекст (наприклад, ми, жителі Заходу, читаємо зліва направо). Отже візуальний маршрут читання композиції скеровує під час дослідження зліва направо, так само як ми пишемо зліва направо (Giancola, 2019). Також слід

зауважити, що Арнхейм визначає анізотропію простору: елементи, які знаходяться вгорі, мають відмінну (оптичну) цінність від тих, що знаходяться внизу; а також ті що знаходяться зліва мають інше значення (або вагу) від тих, що справа.

Діагональ верхня ліва-нижня скерована вправо (\) для культури заходу є дисгармонійною, хоча за своєю природною структурою є найменш стомлюючою для нас, жителів Заходу: вона, фактично, слідує напрямкам зору зверху вниз і зліва направо, типових для нашої системи читання.

Пересуваючись таким чином, дисгармонійна діагональ створює прогресивне розрядження внутрішніх сил композиції, тому що погляд переходить від області більшої ваги сприйняття (ліворуч угорі) до області меншої ваги (праворуч унизу). Таким чином, це корисно для показу тіл у спокої в положенні лежачи (Рис. 2).

Рис. 2. Дисгармонійна діагональ

Якщо, однак, читати його в протилежному напрямку, дисгармонійна діагональ суперечить обом напрямкам читання західного суспільства: фактично, вона змушує нас рухатися знизу вгору та справа наліво. Ця інверсія може бути досягнута за допомогою сигналів і індикаторів, щоб підказати напрямок читання, штовхаючи око в «неприродному» напрямку. Вироблене зусилля має динамічний ефект імпульсу, спрямований на подолання самої сили тяжіння.

Гармонійна діагональ (/) скерована зліва знизу вправо догори, на відміну від дисгармонійної діагонали, має менший ступінь виразності. Насправді, який би вірш не читали, він завжди дотримується одного з двох критеріїв читання та суперечить іншому: зверху вниз, але справа наліво, або зліва направо, але знизу вгору.

Гармонічна діагональ саме тому, що вона рухається між двома областями, подібними за вагою сприйняття (одною внизу ліворуч і тією, що розташована вгорі праворуч), вносить драматичний елемент, який робить дію складнішою, але не вносить напругу в обмеження.

Рис. 3. Гармонійна діагональ

Досить часто ми зустрічаємо перетин діагоналей, тобто в одній композиції можуть бути використані обидві діагоналі, зробивши їх перехрещеними або збіжними. Динамізм зростає і досягає кульмінації в місці зустрічі, яке стає центром уваги, на якому зосереджується погляд.

Зустріч між двома діагоналями, зокрема, визначає напрямок обертання або помітне відцентрове напруження. Це ефект, який можна використовувати для передачі хвилювання, швидкості та миттєвості.

Рис. 4. Перетин діагоналей

Візуальне мистецтво та дизайн, що використовують принципи статички та динаміки, стає потужним інструментом самовираження та досягнення цілей дизайнера відповідно до мети завдання. Важливо також підкреслити, що одні й ті ж елементи можуть сприйматися по-різному в залежності від контексту та інтерпретації креатура та глядача. Це підкреслює гнучкість композиційних рішень та їхній вплив на розширення горизонтів сприйняття.

Узагалі, статика та динаміка в композиції формуються не тільки творчими техніками, але і психологічними аспектами сприйняття. Роль кожного елемента

у творі можуть бути проаналізовані через призму психології сприйняття: баланс, асиметрія, глибина простору – це все фактори, які через форму за допомогою композиційних прийомів і принципів створюють враження емоційного та інтелектуального зв'язку з цільовою аудиторією.

Таким чином, статика та динаміка зберігають важливу систему координат для дизайнера, який прагне створювати продукти що привертають увагу і провокують емоції. Фокусування на цих принципах композиції може підштовхнути до глибшого розуміння дизайну і візуального мистецтва. Вибір між статикою та динамікою або їх поєднання залежить від цілей, які ставить перед собою дизайнер.

Літературні джерела

1. Арнхейм, Р. (2012). *Искусство и визуальное восприятие*. Архитектура-С.
2. Giancola, C. (2019). L'uso delle diagonali nelle immagini pubblicitarie. URL : <https://blog.codencode.it/l-uso-delle-diagonali-nelle-immagini-pubblicitarie/>